

ALTERNATIVAS ALIMENTARES: RELATO DE EXPERIÊNCIA DOCENTE

Fernando Santa Clara Viana Junior³

Rafaela Francisco de Sousa⁴

Resumo:

Este artigo tem por objetivo apresentar práticas possíveis para o aproveitamento integral dos alimentos nas produções gastronômicas e culinárias. Traz, ainda, um relato acerca da experiência docente entre estudantes e professores na construção de conhecimentos que perpassem as disciplinas de Cozinha Alternativa e Alimentação e Nutrição, no que tange à multiplicação de conhecimentos construídos nas aulas e repassados à comunidade pelos estudantes, sob supervisão dos docentes.

Palavras-chave: Aproveitamento Integral dos Alimentos; Alternativas Alimentares; Culinária Alternativa; Experiência de Prática Docente.

Introdução

Historicamente, o mundo passa por mudanças em várias esferas – social, ambiental, cultural – e que têm sido aceleradas nos últimos tempos. Afinal, a própria noção de tempo vem ganhando contornos bem peculiares ao longo dos séculos.

À medida em o tempo avança, por sua vez, o uso de recursos naturais também se acelera a passos largos. Em meio aos largos passos em que a humanidade cresce,

³ Mestre e doutorando em História pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Docente do curso de Tecnologia em Gastronomia da Faculdade Novo Milênio. Áreas de interesse: Gastronomia, Turismo, Nutrição, História. E-mail: fernandosantaclara@gmail.com .

⁴ Nutricionista especialista em gestão de negócios em alimentos pela Universidade Castelo Branco. Docente do curso de Tecnologia em Gastronomia da Faculdade Novo Milênio. Áreas de interesse: Nutrição, Gastronomia, Turismo, Gestão. E-mail: nutri.rafa@yahoo.com.br

aumenta, também, a necessidade de utilização dos recursos disponíveis no planeta Terra.

No ano de 2019, como noticiado mundialmente, já no mês de julho se havia esgotado os recursos naturais possíveis para serem utilizados de forma sustentável durante o ano que se segue (cf. SOBRECARGA, 2019). O índice utilizado para aferir este processo trata-se de um mecanismo que afere os usos dos recursos naturais utilizáveis possíveis de serem renovados, previstos para a utilização limítrofe em um ano. O índice foi criado em 1970, e atingiu, pela primeira vez na história, seu limite no primeiro mês do segundo semestre de um ano.

Já, pelo menos, desde a Eco-92 (CUNHA, 2013, p. 66-80), ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, noções como o aquecimento global, as mudanças climáticas – e possíveis catástrofes advindas daí – e a agricultura consciente, têm entrado na ordem do dia das discussões mundiais acerca dos usos de bens renováveis no planeta. Nestas reflexões, uma das pautas que ganha notório destaque é repensar práticas sustentáveis no campo para a produção consciente do alimento.

Ainda sob este aspecto, a alimentação enquanto fim último na cadeia do consumo tem sido objeto de reflexão. O Ministério da Saúde e o extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome¹ foram instituições que colocaram a alimentação segura como mote de trabalho. A Organização Mundial da Saúde já propôs, em 2011, que os países executassem um planejamento adequado para garantir alimentos seguros para todos os cidadãos. Assim, pautava-se, ali, o I Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2014, p. 8).

Em decorrência disso, o que entrou na ordem da discussão do período e que ainda resvala nas práticas contemporâneas foi a necessidade de se repensar algumas questões: o uso da terra para a produção de alimentos (1); os usos dos alimentos para o processo de alimentar a população (2); a inserção de novas tecnologias para a produção e para a distribuição de alimentos (3), seja no âmbito da produção primária, da manufatura ou da ponta final da produção alimentar – unidades de alimentação e produção doméstica.

¹ Este ministério foi fundado em 2004, no primeiro governo Lula, e extinto em 2019, no governo Bolsonaro.

Na contramão do “enfraquecimento da transmissão de habilidades culinárias entre gerações”, que “favorece o consumo de alimentos ultraprocessados” (BRASIL, 2014, p. 112), os profissionais da área de nutrição e gastronomia se propõem multiplicadores dos conhecimentos que possam se inserir como alternativas alimentares àquilo que se traduz na exploração ilimitada dos recursos naturais.

A utilização integral de alimentos apresenta-se, desta forma, como uma importante solução possível. Uma pesquisa liderada pela EMBRAPA no Brasil mostrou que “As famílias brasileiras desperdiçam, em média, 353 gramas de comida por dia ou 128,8 kg por ano. Em análise per capita, o desperdício é de 114 gramas diários, o representa um desperdício anual de 41, 6 kg por pessoa” (PORPINO *et al.*, 2018, p. 14). Ou seja, 20% dos alimentos que uma família brasileira compra semanalmente são jogados fora, gerando uma perda que seria suficiente para alimentar 500 mil pessoas. Entretanto, antes da questão chegar à ponta do consumo, o desperdício já começa ganhando notórias proporções, haja vista que “de cada 100 caixas de produtos agrícolas colhidos, apenas 61 chegam à mesa do consumidor e 60% do lixo urbano produzido é de origem alimentar (STORCK *et al.*, 2013, p. 537).

Dos desafios que temos sob esta perspectiva, lidar com o lixo e aproveitar integralmente o alimento são caminhos, portanto, que contribuiriam para um significativo processo de redução do lixo orgânico passível de aproveitamento da fome entre a população brasileira, reduzindo gastos com políticas públicas voltadas para a gestão do lixo e para a subnutrição da população, de forma geral.

Dentre o *hall* de possibilidades, em termos mundiais, focamos neste trabalho o uso integral dos alimentos, este campo que contempla os profissionais supracitados e que figura como importante alternativa nos processos de aprendizagem do curso de Tecnologia em Gastronomia. Afinal,

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), um terço dos alimentos produzidos no mundo é desperdiçado anualmente. O desperdício de frutas e hortaliças consumidas no Brasil chega a ser de 20 a 30%, desde a colheita até a mesa do consumidor. Em contrapartida, 1,7% da população brasileira ainda vive em estado de insegurança alimentar. No entanto, a quantidade exagerada de alimentos desperdiçados seria suficiente para diminuir a fome de parte significativa da população. Nesse cenário, o aproveitamento integral dos alimentos vem de encontro às ações que visam minimizar esse problema de saúde pública (RAIMUNDO, 2016, p. 7).

Como multiplicadores do conhecimento e visando estendê-lo à comunidade, os estudantes do segundo período do curso de Tecnologia em Gastronomia, junto à disciplina de “Cozinha Alternativa”, propuseram ao professor ministrar aulas para a comunidade, tendo como temática principal o aproveitamento integral dos alimentos. Por meio de negociações quanto à produção do projeto e os formatos avaliativos, os estudantes protagonizaram este espaço e produziram todo o projeto, sendo este instrumento uma descrição sumária das etapas que se construíram, desde sua concepção pedagógica à sua prática com a comunidade.

Como objetivo geral, o projeto buscou levar às comunidades a possibilidade de acesso ao conhecimento referente à utilização integral de determinado alimento, tendo sua produção calcada no uso de ingredientes de fácil acesso, para melhorar a alimentação das famílias que habitam os bairros e entornos contemplados. Como objetivos específicos, buscou-se abordar sobre a importância do aproveitamento integral de alimentos com um aproveitamento maximizado dos macro e micro nutrientes, os efeitos que a redução do lixo utilizável e os benefícios para a região e o meio ambiente, a aprendizagem de técnicas básicas de cozinha, a confecção de pratos não-industrializados e pouco processados, e a formação de novos multiplicadores dos conhecimentos abordados com o projeto.

Metodologia

O método foi definido pelos estudantes, a partir de constante diálogo com os professores, de modo que se pudessem produzir duas frentes importantes: um conjunto material efetivo com conhecimentos ligados à temática, com objetivo informativo (1); e uma (re)produção consistente das abordagens junto à comunidade (2), de forma que os participantes pudessem perceber os valores nutricionais, gastronômicos, e o potencial de sua reprodução nos espaços de vivência (trabalho e casa), além da potencialidade de se tornarem multiplicadores do conhecimento construído e compartilhado (3).

Para um primeiro momento foi definido que, enquanto processo avaliativo, os estudantes deveriam se basear nas prerrogativas do Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL 2014), documento base para a formulação da disciplina de Cozinha Alternativa. Dentro da documentação, deveriam buscar quais

são as soluções propostas pelo Guia para uma alimentação efetiva da população, ora evocada como segurança alimentar e nutricional (SAN). Logo, deveriam ter como agente orientador a perspectiva de que

Segurança Alimentar e Nutricional institui o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, por meio do qual o poder público, com a participação da sociedade civil organizada, formula e implementa políticas, planos, programas e ações com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada e saudável, ou seja, o direito de cada pessoa ter acesso físico e econômico, ininterruptamente, à alimentação adequada e saudável ou aos meios para obter essa alimentação, sem comprometer os recursos para assegurar outros direitos fundamentais, como saúde e educação (BRASIL, 2014, p. 10).

No que preze a garantia da segurança alimentar e nutricional essenciais (biológica, física, química, nutricional, social e cultural), os estudantes dividiram-se em dois grupos e buscaram, cada um, trabalhar um alimento em sua integralidade. Para além disso, as receitas deveriam ter baixo custo e não poderiam trabalhar com alimentos processados² ou ultraprocessados³.

Em vias, portanto, de romper com a utilização destes produtos, os estudantes escolham (grupo 1) a banana e (grupo 2) a abóbora.

O grupo 1, junto à comunidade por meio da Pastoral da Criança do bairro do Cruzamento, em Vitória/ES, abordou temáticas concernentes ao cotidiano das pessoas que se fizeram presente no encontro, realizado no dia 19 de outubro de 2019. Já o segundo grupo esteve junto ao projeto social Creche Mãe Shirley, em Barramares, Vila Velha/ES, também abordando o cotidiano das pessoas que estiveram presentes, tendo o encontro sido realizado no dia 26 de outubro de 2019. Ambos primaram pela mudança alimentar dos presentes, de suas famílias e da

² “Alimentos processados são produtos relativamente simples e antigos fabricados essencialmente com a adição de sal ou açúcar (ou outra substância de uso culinário como óleo ou vinagre) a um alimento *in natura* ou minimamente processado. As técnicas de processamento desses produtos se assemelham a técnicas culinárias, podendo incluir cozimento, secagem, fermentação, acondicionamento dos alimentos em latas ou vidros e uso de métodos de preservação como salga, salmoura, cura e defumação.” BRASIL, 2014, p. 37.

³ “Alimentos ultraprocessados incluem vários tipos de guloseimas, bebidas adoçadas com açúcar ou adoçantes artificiais, pós para sucos, embutidos e outros produtos derivados de carne e gordura animal, produtos congelados prontos para aquecer, produtos desidratados (como misturas para bolo, sopas em pó, “macarrão” instantâneo e “tempero” pronto) e uma infinidade de novos produtos que chegam ao mercado todos os anos, incluindo vários tipos de salgadinhos “de pacote”, cereais matinais, barras de cereal, bebidas energéticas, entre muitos outros. Pães e produtos panificados tornam-se alimentos ultraprocessados quando, além da farinha de trigo, leveduras, água e sal, seus ingredientes incluem substâncias como gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite, emulsificante e outros aditivos.” BRASIL, 2014, p. 40.

extensão da abordagem a grupos diversos dos entornos, tendo o segundo grupo, ainda, contemplado o espaço com a produção de uma horta de ervas aromáticas orgânicas.

Na primeira etapa, os grupos de estudantes confeccionaram receitas, fizeram contato com as instituições em que administrariam os cursos, conheceram o público-alvo (quantidade de pessoas, poder aquisitivo médio, demandas peculiares da região etc.), adquiriram o material para a confecção da aula e imprimiram material informativo voltado à população (anexos I e II), competências estas que foram avaliadas. Com comentários do professor e em construção conjunta junto aos colegas, o corpo estudantil envolvido elencou pilares de conteúdos, habilidades e competências que deveriam ser desenvolvidos com a comunidade.

Na segunda etapa, os estudantes produziram os pré-preparos das receitas (*mise-en-place*), parte na Instituição de Ensino Superior (IES), parte *in loco*, de modo a apresentarem as produções passo-a-passo e oferecer ao público num momento de degustação. Nesta etapa, especialmente, foram avaliados junto aos educandos as seguintes competências: abordagem do público, a conscientização para o projeto e para a alimentação integral (elencando-se em abordagens feitas em sala de aula junto ao professor) e a receptividade do público com a proposta apresentada por cada grupo.

Resultados e discussões

Focados em atingir os objetivos propostos, os estudantes apropriaram-se de discussões que resvalam na produção de um lixo passível de ser utilizado na alimentação, na revisão do que seria o lixo, e, por fim, na substituição do que fora visto, até então, como lixo. Tais mudanças de paradigma dialogam com a noção de que há nas cascas, nas polpas, nas raízes, nos frutos e nas sementes, sempre, potenciais alimentares e nutritivos, que amenizam a fome, que suprem carências nutricionais e energéticas e que, ainda, se tratam de alimentos com características gastronômicas relevantes – sabor, textura, possibilidade de confecção técnica etc.

Por meio deste projeto, os espaços visitados, em ambos os casos e em igual intensidade, agradeceram os estudantes pelo despendimento do tempo para o

ensino do manuseio de ingredientes pouco convencionais e pouco utilizados em seu cotidiano, reforçando a importância da continuidade do projeto nesses espaços e em períodos frequentes, haja vista a demanda de pessoas que precisam ampliar seu leque de conhecimentos.

A extrema pobreza ainda é um fato de assolar o Brasil (MISÉRIA, 2019). Projetos sociais são lançados e inaugurados com frequência para atenuar estes efeitos (GASTRONOMIA, 2019). Salvas as devidas proporções, colocar o Espírito Santo neste cenário de atuação contra um processo de miséria e exclusão é permitir a emancipação dos sujeitos, cidadãos deste estado (1) junto à construção de processos inerentes ao ensino e à aprendizagem com os estudantes (2), permitindo um aprendizado prático e significativo, o que endossa o processo formativo e corrobora com as premissas da extensão junto ao ensino superior, definida, no artigo 3º da resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, como

A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa (BRASIL, 2018).

Desta forma, crendo em uma educação que seja transformadora e significativa (FREIRA, 1997, p. 8), num processo de construção da aprendizagem dialético entre estudantes, professores, instituição e comunidade, este projeto atinge seu objetivo quanto às balizas de intervenção transformadora entre sujeitos que operam o ato e sujeitos que são contemplados pela operação.

Considerações finais

Este relatório teve por objetivo apresentar o projeto desenvolvido pelos estudantes do segundo período noturno do curso de Tecnologia em Gastronomia, desenvolvido junto à disciplina de Cozinha Alternativa, desde sua concepção até seus efeitos observados nas comunidades.

Em consonância com o que se espera da circularidade dos aprendizados construídos das IES, a Extensão Universitária tem como seu mote principal a

proposição de ideias, a extensão do conhecimento universitário junto à sociedade e a propagação disso nos vários nichos de acesso possíveis.

Ao proporem o trabalho extensível, os estudantes buscaram abordar a temática concernente ao aproveitamento integral dos alimentos, um dos eixos da disciplina estudada, e estender os conhecimentos construídos para a comunidade.

Traçando caminhos objetivos, com a abordagem de conteúdos, a construção de habilidades e o desenvolvimento de competências, buscaram trazer para a realidade das comunidades contempladas discussões que versaram sobre o consumo consciente do alimento, a produção consciente do lixo, a confecção de pratos a partir de usos integrais de alimentos e a partilha de técnicas básicas de culinária.

Atingindo os objetivos que se esperava para a disciplina, os grupos de estudantes colocam em práticas as premissas das discussões ali levantadas, constroem e significam seu aprendizado, além de afetarem diretamente o cotidiano de pessoas que, à margem da condução de um país que ainda traz a pobreza em seu escopo, apresenta soluções possíveis e contundentes, buscando superar este cenário.

Sabe-se da dificuldade para mudar hábitos e implementar ações desta natureza, pode contribuir para que os envolvidos sejam multiplicadores potenciais e tenham a compreensão que no processo de mudança é preciso conscientizar diversas áreas, tendo como atenção especial a educação, os meios de comunicação, a indústria alimentícia e a sociedade.

A união entre os conceitos de Nutrição e Gastronomia é, em síntese, condição essencial para a ampliação do olhar para a alimentação humana e sua relação com a saúde e o bem-estar, levando em conta nutrientes, alimentos na sua totalidade, combinações alimentares, preparações culinárias e as dimensões históricas, culturais e sociais das práticas alimentares.

Referências bibliográficas

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. *Guia alimentar para a população brasileira*. – 2. ed. – Brasília: 2014.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. *Resolução nº. 7, de 18 de dezembro de 2018*. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=104251-rces007-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192>. Acesso em 28 out. 2019.

CUNHA et. al. Princípios da precaução no Brasil após a Rio-92: impacto ambiental e saúde humana. In: *Ambiente e Sociedade*. São Paulo, v. XVI, n. 3, jul./set.2013.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. 24ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

GASTROMOTIVA. Disponível em: <<http://gastromotiva.org/>>. Acesso em 28 out. 2019.

MISÉRIA extrema no país cresce e atinge 13,2 milhões de brasileiros. Correio Braziliense, 14 ago. 2019. Disponível em: <<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/08/14/interna-brasil,777032/miseria-extrema-no-pais-cresce-e-atinge-13-2-milhoes-de-brasileiros.shtml>>. Acesso em 29 out. 2019.

Porpino, G.; Lourenço, C. E.; Araújo, C.M.; Bastos, A. (2018). Intercâmbio Brasil – União Europeia sobre desperdício de alimentos. Relatório final de pesquisa. Brasília: Diálogos Setoriais União Europeia – Brasil. Disponível em: <<http://www.sectordialogues.org/publicacao>>. Acesso em 13 nov. 2019.

RAIMUNDO, Milene Gonçalves Massaro (org.). *Diga não ao desperdício e PANCs*. São Paulo: Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios, 2016.

SOBRECARGA da Terra 2019: Planeta atinge esgotamento de recursos naturais mais cedo em toda a série histórica. *G1*, 29 jul. 2019. Disponível em: <<https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/07/29/sobrecarga-da-terra-2019-planeta-atinge-esgotamento-de-recursos-naturais-mais-cedo-em-toda-a-serie-historica.ghtml>>. Acesso em 28 out. 2019.

SORCK, Cátia Regina; LORENZONI Nunes, Graciele; BORDIN DE OLIVEIRA, Bruna; BASSO, Cristiana. “Folhas, talos, cascas e sementes de vegetais:

composição nutricional, aproveitamento na alimentação e análise sensorial de preparações”. *Ciência Rural*, v. 43, n. 3, mar. 2013, pp. 537-543, Universidade Federal de Santa Maria Santa Maria.